

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

AUTHOR

Abdurasulov Farxod Pardaevich

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali.

Abdurasulov Farkhod Pardaevich

Jizzax branch of the National University of Uzbekistan.

Абдурасулов Фарход Пардаевич

Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

©2024. Abdurasulov Farkhod Pardaevich.

**NOSTANDART INTELLEKTUAL FIKRLASH JARAYONI
VA UNING ASOSIY MEZONLARI**

**THE PROCESS OF NON-STANDARD INTELLECTUAL
THINKING AND ITS MAIN CRITERIA**

**ПРОЦЕСС НЕСТАНДАРТНОГО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nostandart fikrlash, intellektual fikrlash jarayoni, nostandart intellektual fikrlash mahsuloti, shaxsiyat paradigmasi, haqiqat va virtuallik tushunchalari, ijodkorlik, ijodkorlik tushunchasi, shuningdek, nostandart fikrlaydigan odamlar hayotidan ba'zi parchalar keltirilgan.

ANNOTATION

This article discusses non-standard thinking, the process of intellectual thinking, the product of non-standard intellectual thinking, the paradigm of personality, the concepts of reality and virtuality, creativity, the concept of creative approach, and also provides some excerpts from the lives of people with non-standard thinking.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются нестандартное мышление, процесс интеллектуального мышления, продукт нестандартного интеллектуального мышления, парадигма личности, понятия реальности и виртуальности, творчество, понятие творческий подход, а также приведены некоторые выдержки из жизни людей с нестандартным мышлением.

KALIT SO'ZLAR

Nostandart fikrlash, ijodkorlik, haqiqat, virtuallik, paradigma, "Prodigy", ijodkorlik.

KEYWORDS

Non-standard thinking, creativity, reality, virtuality, paradigm, "prodigy", creative approach.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Нестандартное мышление, творчество, реальность, виртуальность, парадигма, «вундеркинд», творческий подход.

Введение

Любая нестандартная вещь и процесс создается исходя из идеи интеллектуального мышления. В этом смысле процесс нестандартного интеллектуального мышления является высшим благом науки, достигнутым отдельными людьми за тысячи лет эволюционного развития, и все материальные и духовные богатства, созданные сегодня человечеством, есть проявление этого великого блага. Современная же наука представляет собой совокупность знаний, накопленных в интеллектуальном мышлении людей на протяжении столетий, возникших в результате активного освоения человеком природы для своих нужд.

Каков процесс нестандартного мышления? Об этом английский писатель

Грехом Грин делает следующее замечание: «Нечто (событие или случай) или действие (манера, траектория), находящиеся вне нашего сознания и привлекающие внимание где-то, подобны услышанному нами анекдоту — все они кипят в котле мысли и часто у повара оказывается новое блюдо, которое он даже представить себе не может» [1, 3 стр].

По-английски этот процесс называется - seren - dipity, и ему "невозможно пройти мимо любой чрезвычайной ситуации (сказав что мне), настолько безразличной, что ее следует рассматривать не как простое равнодушие, а как ключ (почему так, что делать?) к раскрытию ей тайн природы и решению сложных творческих задач.

Процесс интеллектуального мышления основывается на определенных критериях (схема 1).

При этом, если человек создал что-то неординарное и в то же время очень важное и полезное, мы называем это продуктом нестандартного мышления. Это, в свою очередь, происходит через познание и восприятие (схема 2).

Такая вера является простым знанием, если мы верим в то, что есть в нашем повседневном воображении и если эта вера не противоречит событиям (правилам), к которым мы привыкли.

Для того чтобы наше простое знание действительности поднялось до уровня нестандартного мышления, должны быть соблюдены следующие условия: во-первых, что эта информация несоразмерна известной нам действительности; во-вторых, иметь для этого достаточно убедительные доказательства; в-третьих, эта информация должна быть научно обоснована. Все три условия вместе выводят имеющуюся информацию на уровень нестандартного мышления.

В процессе общественного развития человек движется от незнания к знанию, от абстрактного знания к формированию совершенного и ясного знания. Знания человечества о материальном мире относительны, они постоянно развиваются. Знания накапливаются посредством ежедневных наблюдений и экспериментов.

Эпистемология (теория познания) различает перцептивное (эмоциональное), повседневное (здравый смысл) и научное знание. Также серьезные парадигматические изменения (процессы) в эпистемологии создают новые гносеологические условия в сфере современного научного (интеллектуального) мышления.

Здесь необходимо краткое пояснение понятия «парадигма» в упомянутом выше предложении «парадигматические изменения». Что такое «парадигма»? Когда появилось это понятие?

Это понятие было введено на научной основе в политику в 1962 году американцем Томасом Куном. По его мнению, формирование парадигмы рассматривается как результат овладения человеком материальным миром (природой) путем взаимодействия с ним различными способами. Данным о «Сдвиге парадигмы» (Paradigm shift) посвящено более

десяти миллионов страниц, и в 18400 книгах тема рассмотрения структура этого слова.

В большом энциклопедическом словаре она называется парадигмой (греч. paradigm — образец, пример). В другом источнике – «Парадигма (лат) - образ или пример, алгоритм, модель» и т. д...

Исходя из вышеизложенного, под парадигмой принято понимать «метод изготовления модельного (стандартного или нестандартного) решения модели мира или его части (сети, области знаний, образа жизни и деятельности) большой число людей».

Соответственно, парадигма личности представляет собой интеллектуальное мышление в принятии решений модели конкретного человека на основе его собственной ментальности, которая, можно сказать, отличается и не отличается от парадигмы, принятой обществом. Однако такой подход служит большим толчком к научному пониманию мира (событий, явлений, свойств и т. д.) (процесс нестандартного мышления).

По критерию понятия «парадокс» в физике он определяется как «Парадокс — идея, не соответствующая общепринятым представлениям, научным правилам, а также противоречащая здравому смыслу (сверхестественное явление)».

Поэтому процесс нестандартного осмысления предмета можно назвать «раскрытием и установлением законов тайн событий, давно существующих в материальном мире, но неизвестных человеческому разуму, ведущих к коренным изменениям в уровень человеческого знания».

Большое влияние на положительную эффективность этого процесса оказывает наука виртуализация. Дата возникновения науки о виртуализации относится к 1986 г., когда Н. Носов и О. Генисарецкий опубликовали «Виртуальные положения в деятельности человека - оператора» [2]. Н.Носов различает две метавиртуалистические концепции - концепции постоянной реальности и

виртуальности. Постоянная реальность — явление, ставшее обычным в нашем опыте. Противоположностью этой реальности является виртуальная реальность.

Понятие «виртуальность» появилось в древневизантийской философии в IV веке и означало, что потенции (возможность, сущность, причина) отрицают реальность. Лексическое значение виртуальности – лат. *virtualis* - возможное впечатление, предмет или ситуация, не присутствующая в реальном состоянии, но могущая проявиться при определенных условиях. Если сравнить это лексическое значение с ранее упомянутым знанием (знаниями), то наиболее очевидное из знаний называется эзотерическим знанием, тогда как оккультное знание некоторых астрологических и подобных областей называется экзотерическим знанием. Если экзотерическое знание не противоречит правилам науки, то эзотерическое знание может противоречить таким правилам (продукт нестандартного мышления).

В общем, кратко смысл виртуальности - реальное событие, которое может или произойдет при определенных условиях, можно сказать, состояние, порождающее нестандартное мышление. Справедливо сказать, что эта ситуация напрямую связана с понятием парадокса.

В настоящее время разработаны два важных для эпистемологии виртуальности понятия: объект практической деятельности - артефакт (основана на виртуальных моделях); объект теоретического исследования - виртуальный. В виртуализации было создано понятие «виртуальные объекты» путем объединения обоих понятий, а в науке разработано понятие «виртуолия», которое представляет собой новый тип объекта, отражающий постепенное изменение и формирование виртуальных объектов [4].

Однако виртуалистическое знание также находится в зачаточном состоянии. В этом смысле велики эвристический потенциал (эвристические методы и приемы) и

парадигматические (парадоксы) перспективы виртуалистики.

В жизни, по сути, у каждого человека есть уникальная креативность (творческая возможность). Только если бы кто-то своим неутомимым трудом, своими новыми идеями как творческой личности смог бы подняться из чина стража простого сада вроде Аль-Фараби до великого ученого своего времени, «Второго Учителя» и гения Восток после Аристотеля и еще кого-то лишённого творчества остается, пока охранником сада. Получается, что гений требует от каждого творчества, что обеспечивает совершенство и зрелость. Второй Учитель признает, что «Человек есть человеческое существо и нуждается в творчестве и профессионализме для достижения человеческого совершенства» [5. 28 б].

В этом смысле необходимость анализировать творчество как простое и креативное. Термин креативность происходит от английского слова «create» и переводится как «творческий». Если описать сказанное применительно к процессу нестандартного мышления, то можно сказать, что это «творческая способность, характеризующая готовность человека к созданию новых идей, отличающихся от простой схемы мышления».

Также детей с уникальными способностями называют «Вундеркиндами». Вундеркинд - слово немецкого происхождения, означающее странный ребенок. Но не нужно надеяться, что ребенок, рожденный с интеллектуальным умом, без всякого воспитания вырастет великим человеком. Самое главное – создать необходимое воспитание, внимание и среду для каждого ребенка, подрастающего в семье. Только тогда они могут стать обладателями нестандартного мышления.

Люди называют гениями тех, которые занимают высшую вершину людей с нестандартным интеллектуальным мышлением. Существует множество описательных описаний процесса интеллектуального

мышления человека, идущего на эту стадию, через множество описательных понятий способность, таланта, уникальная способность, наследственности, лень, безумие, умопомешательства, дурачество, ленивость и так далее, некоторые из которых следующие:

1. Джеймс Уатт, Дж. Свифт, К. Гьяаусс считались «пасынками» школы и вносились в список неспособных детей;

2. Ньютон отлично учился в физике и математике в школе и пополнил ряды непослушных;

3. Развитие Эйнштейна в молодости было вялым, он едва мог говорить, а учителя называли его чрезмерно ленивым и разгладяем;

4. Считали что, от шведского натуралиста Карла Линнея может выйти только сапожник;

5. Немецкого ученого Гельмгольца учителя школы считали слегка умственно остылым;

6. Профессора университетов говорили об известном английском писателе Вальтере Скотте: «Он останется глупцом»;

7. Шеридан, который в двадцать пять лет поразил и взбудоражил своими комедиями всю Англию, в восемь лет был назван «непоправимым глупец»;

8. Чарльз Дарвина в детстве ругал отец: «Единственный интерес — побегать за собакой, еще поймать крысу, ты опозоришь себя и всю семью». В школе он был ленив и была привычка спать на парте. Его заставляли учиться избиение. Однако в студенческие годы большую часть времени он проводил на пивной;

9. Макса Планка, величайшего гения в физике, установившего «постоянную Планка» и воздвигшего себе вечный памятник как основателю квантовой теории, в университете называли «бесполезным человеком в науке»;

10. Анатолий Франс несмотря на то, что вес его мозга чуть меньше, чем в полтора раза легче обычного, вырос великим писателем;

11. Луи Пастер, известный французский ученый, который первым нашёл способ

лечения от бешенства, в 25 лет получил докторскую степень по химии и физике и едва сдал выпускной государственный экзамен, известно что, в детстве вследствие кровоизлияния у него половина мозга растворилась и не работала.

12. Даниэль Дефо создал свое великое произведение «Робинзон Крузо», когда его мозг вышел из строя из-за переливания крови.

Естественно, всех должна удивлять противоречивость ландшафта, в котором такое добро и зло веками переплетались в процессе нестандартного интеллектуального мышления, и даже это стало незыблемым, как закон.

Подводя итог можно сказать, если кто хочет иметь нестандартное мышление, должен сначала совершать следующие важные действия:

во-первых, стремиться к совершенству с безупречным, пламенным чувством и неустанно трудиться на этом пути;

во-вторых, внедрить в психику знания о науке и творчестве как предназначении, исходя из этой сущности;

в-третьих, поставить духовную и научную чистоту в центр интеллектуальной мысли.

Только так каждый творец может подняться по лестнице мыслительного процесса и покорить его лучезарные вершины.

На пути установления научной истины, какие бы препятствия ни стояли на пути тех, кто считает науку своим уделом, могут совершать открытия и изобретения, и во всяком случае они могут продолжать творить. Для других это может быть не так приятно, как кажется. Потому что их любознательный, новаторский ум — это вечный двигатель, который не смог бы создать человек, — он никогда не останавливается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Грин Г. Комендант, Москва, Роман - газета, №8 вып., 1967, 3 стр.
2. «Второй учитель». О зрелости человека. «Наука и жизнь» №10, 1975 г., 28 стр.

3. Носов Н.А., Генисаретский О.И. Виртуальные состояния в деятельности человека – оператора. Труды ГосНИИ гражданской авиации. Авиационная эргономика и подготовка лётного состава. Вып. 253. М., 1986, стр. 147-155.
4. Абдурасулов Ф. П. и др. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – №. Special Issue 2. – С. 277-282.
5. Мустафакулов А. А., Абдурасулов Ф. П. Концептуальный подход к понятию "мониторинг" в педагогической науке //Молодой ученый. – 2015. – №. 13. – С. 671-673.
6. Абдурасулов Ф. П., Бавбекова А. Э. К., Абдужалилова С. А. К. Взаимоотношения с окружающими у подростков с разными типами акцентуации характера //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – №. Special Issue 2. – С. 77-82.
7. Абдурасулов Ф. П., Низомов Б. У. У., Маликова Д. Й. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ИЗУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – №. Special Issue 1. – С. 211-215.
8. Намуратова М. У. К., Абдурасулов Ф. П., Санаев А. К. ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – №. Special Issue 2. – С. 350-353.
9. АБДУРАСУЛОВ Ф. П. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 54-57.
10. Abdurasulov F. P. INNOVATION-AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL THINKING OF A TEACHER OF A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 291-295.
11. Абдурасулов Ф. П., Турматов Ж. Р. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ //Подготовка профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные образовательные технологии. – 2013. – С. 16-22.
12. Saloxitdinov S. N. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MENNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
13. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
14. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
15. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.